

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 581:524:17

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ

Мамутов Низаматдин Караматдинович,

Кандидат биологических наук, доцент

Каракалпакский государственный университет им.Бердаха

e-mail: nukusgiscenter@gmail.com

Кенесбаева Назира Марат кызы,

Докторант

Нукусский государственный педагогический институт им.Ажинияза, докторант

e-mail: nazirakenesbaeva409@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440614>

Аннотация. В работе приведены данные роль формирование галофитных сообществ в решении экологических проблем низовьев низовьев Амударьи. Рассмотрены вопросы средообразующей функции галофитов в условиях антропогенного опустынивание. Дана подробная экологическая характеристика галофитной растительности низовьев Амударьи в условиях аридизации и их роль. Обоснованы перспективы многоцелевого использования галофитов низовьев Амударьи для устойчивого развития жизнеспособного сельского хозяйства.

Ключевые слова: галофиты, дельта Амударьи, аридизация, деградация земель, антропогенного опустынивания, климатическая адаптация.

Annotatsiya. Ishda Amudaryo quyi oqimining ekologik muammolarini hal qilishda galofit jamoalarning shakllanishi keltirilgan. Antropogen cho‘llanish sharoitida galofitlarning muhit hosil qilish funksiyasi masalalari ko‘rib chiqilgan. Amudaryo quyi oqimi galofit o‘simliklarining aridizatsiya sharoitidagi ekologik tavsifi va ularning roli batafsil yoritilgan. Amudaryoning quyi oqimidagi galofit o‘simliklardan qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish uchun ko‘p maqsadli foydalanish istiqbollari asoslangan.

Kalit so‘zlar: galofitlar, Amudaryo deltasi, qurg‘oqchilik, yerlarning degradatsiyasi, antropogen cho‘llanish, iqlimga moslashish

Annotation. The work presents data on the role of halophyte communities in solving the ecological problems of the lower reaches of the Amu Darya. The issues of the environment-forming function of halophytes in the conditions of anthropogenic desertification are considered. A detailed ecological description of the halophytic vegetation of the lower reaches of the Amu Darya River under aridization conditions and their role are provided. The prospects of multi-purpose use of the lower reaches of the Amu Darya for the sustainable development of viable agriculture have been substantiated.

Keywords: halophytes, Amu Darya delta, aridization, land degradation, anthropogenic desertification, climatic adaptation.

Введение. В настоящее время по приблизительным подсчетам видно, что галофиты составляют лишь 2% среди всех видов растений, предоставленных на суше. Стоит обратить внимание, что в природе нечеткой границы между

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

разделение галофитами и гликофитами. В связи с этим, можно говорить о существовании факультативных галофитов [1, 2].

В настоящее время современные глобальные климатические изменения, процессы антропогенного опустынивания и вторичного засоления почв усиливают интерес к изучению адаптивных стратегий растений дельтовых экосистем низовьев Амударьи. Актуальным вопросом остаются в условиях аридизации проблемы формирование галофитов сообществ, связанных с вторичным засолением земель. Обоснованы перспективы многоцелевого использования галофитов для устойчивого развития жизнеспособного сельского хозяйства [2, 3, 5].

Низовья Амударьи сегодня представляют собой зону экологического бедствия, где аридизация сопровождается катастрофическим засолением и деградацией почв. Территория низовьев Амударьи, представляет собой уникальную природную лабораторию, где сочетаются экстремальные экологические факторы: высокая засоленность почв, дефицит влаги, резкие колебания температур и интенсивная солнечная радиация, сокращение водных ресурсов, резко усиливают деградацию агроландшафтов, потере биоразнообразия и ухудшают условия жизни населения и др. Эти процессы усиливаются изменением климата и антропогенного фактора низовьев Амударьи. Основными дифференцирующими факторами при распределении галофитной формаций низовьев Амударьи являются: влагообеспеченность, засоленность почв. Сочетание этих факторов в совокупности с изменением степени их воздействия определяет внутрiformационное деление.

В этих условиях особую роль играют галофиты низовьев Амударьи солеустойчивые растения, способные произрастать на различных засоленных почвах. Все галофиты адаптированы к лимитирующим факторам внешней среды, которые определяют возможность произрастания и географию распространения на пустынных территориях, прежде всего к недостатку влаги в связи с осмотическим и токсическим действием солей на растения и физиологической сухостью почвы, обусловленной повышенным содержанием ионов в почвенном растворе [3, 4, 5]. В такой сложной эколого-климатической ситуации особое значение приобретают галофиты - растения, способные выживать на сильнозасоленных почвах. В этих экстремальных условиях - при дефиците пресной воды, засолении почв и жесткой инсоляции - традиционное земледелие невозможно. Единственным эффективным биологическим инструментом восстановления экосистемы становятся галофиты. Зависимости

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

от засоленности почвенного покрова меняется вклад галофитов в общую структуру видов в экосистеме, однако ключом, позволяющим отдельным видам приспособляться к специфическим условиям окружающей среды.

Низовьев Амурь, переживающие интенсивную аридизацию и засоление почв, сталкиваются с различными экологическими проблемами. Эти процессы включают деградацию почвенного покрова, антропогенной опустынивание, сильное засоление орошаемых земель, снижение биоразнообразия и ухудшение качества окружающей среды. В этих условиях использование галофитов представляет собой перспективной и экологически целесообразный подход к восстановлению экосистем и смягчению негативных последствий аридизации.

Материал и методика. Материалом для исследования послужили личные полевые наблюдения и анализ опубликованных данных. Использована стандартная методика проведения геоботанических описаний. Закладывались площадки размером 10x10 м² или в естественных границах сообществ. Описание включает общую характеристику местообитания и прилегающей территории, общее проективное покрытие в сообществе.

Результаты исследования. Большинство галофиты обладают глубокой корневой системой, которая укрепляет почву и снижает выдувание пылевых частиц ветром - ключевой фактор ухудшения микроклимата на территории низовьев Амурь. Растительный покров снижает скорость ветра у поверхности земли и уменьшает перенос солей в атмосферу. Благодаря интенсивной транспирации галофиты способны понижать уровень засоленных грунтовых вод, предотвращая вторичное засоление поверхности на территории низовьев Амурь.

Корневые системы галофитов особенно кустарниковых создают мощный каркас, который снижает ветровую эрозии поверхности почвенного покрова. Эти адаптации делают их ключевыми инициаторами первичной сукцессии в условиях деградированных ландшафтов, таких как солончаки и солончаковые пустыни низовьев Амурь.

Галофиты способны накапливать соли в своих тканях. При регулярном управляемом использовании они могут служить одним из основных компонентов фитомелиоративных работ, направленных на улучшение структуры и снижение засоленности почв. Это особенно важно для восстановления деградированных сельскохозяйственных земель.

Галофитные сообщества — это стартовые звенья в сукцессии экосистем на осушенном дне Арала. Климатические изменения в низовьях Амурь

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

выражаются в усилении засухи, колебаниях температур и сокращении водных ресурсов. Эти факторы повышают засоленности почвенного покрова, снижают урожайности сельскохозяйственных культур и способствуют расширению деградированных земель. Галофиты, благодаря своей устойчивости к высоким уровням солей, оказываются важными агентами адаптации ландшафтов к новым климатическим условиям.

Они создают условия для последующей колонизации другими таксонами, способствуют накоплению органического вещества и создают благоприятные микро условия для фауны.

Это делает их перспективными при адаптации аграрного сектора общего региона к изменениям климата.

В настоящее время территории низовьев Амударьи выражаются в усилении засухи, колебаниях температур и сокращении водных ресурсов. Эти факторы в первую очередь повышают засоленности почвенного покрова, резко снижает продуктивность сельскохозяйственных культур и способствуют расширению деградированных земель. Галофиты, благодаря своей устойчивости к высоким содержанием солей, оказываются важными агентами адаптации ландшафтов низовьев Амударьи к новым климатическим условиям. В таких экологических условиях единственным эффективным биологическим инструментом восстановления экосистемы становятся галофитные виды низовьев Амударьи.

Таблица 1

Роли галофитов низовьев Амударьи стабилизация почв, борьба с эрозией и засолением

Фактор	Механизм действия	Результат
Ветровая эрозия	Наземная масса снижает скорость ветра	Уменьшение выдувания почвы
Водная эрозия	Корни удерживают почву	Снижение размыва
Засоление	Поглощение и аккумуляция солей	Частичная десалинация
Дегградация почв	Накопление органики	Улучшение структуры
Борьба с засолением почв	Улучшение структуры почвы за счёт органических остатков.	Снижению засоленности почвы.
Укрепление почвы	Снижение засоленности верхнего слоя почвы	Развитая корневая система связывает почвенные частицы

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

В таблице 1 приведены сведения о роли галофитных сообществ низовьев Амударьи для стабилизации экологических условия в аридизации.

Заключение. Таким образом, следует отметить, что экологические проблемы территории низовьев Амударьи, усугубляемые процессами аридизации, требует комплексных и инновационных решений. Одним из наиболее перспективных направлений является использование галофитной растительности, способной адаптироваться к засоленным почвам и дефициту водных ресурсов, характерным для территории. Галофитные виды не только устойчивы к экстремальным условиям, но и обладают ценными экосистемными функциями. Галофитная растительность - один из наиболее эффективных и экологически **оправданных** способов восстановления природных комплексов низовьев Амударьи. В условиях аридизации низовьев Амударьи она выполняет почвозащитную, климаторегулирующую и хозяйственную функции, способствуя стабилизации окружающей среды и улучшению условий жизни населения. Таким образом, внедрение галофитной растительности низовьев Амударьи - одно из наиболее перспективных направлений для улучшения экологической реабилитации региона и создают фундамент для восстановления экосистемы.

Список использованной литературы

1. Акжигитова Н.И. Галофильная растительность Средней Азии и ее индикационные свойства. Ташкент.Фан. 192 с.
2. Бахиев А.Б. Растительные индикаторы засоленных почв и грунтовых вод дельты Амударьи. –Ташкент: «Фан», 1979. 130 с.
3. Мамутов Н.К. [Ирригационные сукцессионные процессы в дельте Амударьи и их роль в формировании растительных сообществ](#). Вестник ККО АН РУз. 2021. № 1. Нукус. С. 42-46.
4. N.M.Novikoba, Zh.V.Kuzmina, and N.K.Mamutov Desertification of the Amu Darya River Delta and Vegetation Dynamics in the Condition of the Aral Sea Crisis. Arid Ecosystems, 2023, Vol.13, No.4. pp. 371-385 DOI, 10.1134/S2079096123040108.
5. Toderich Kristina, Jianfang Qiao, Khujanazarov Temur, Qurbanov Alisher and Mamutov Nizamatin. Mainstreaming agrobiodiversity utilization and conservation – a key factor for healthy environment in the Aral Sea basin. Biodiversity Online Journal. 000569. 3(4) 2023. P.1-4.